

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ УРОК: ВЗАИМОСВЯЗЬ ЛИТЕРАТУРЫ И МУЗЫКИ.

Абруева Гулноз Зафаровна

преподаватель кафедры русского языка и литературы Узбекско-финского педагогического института, Республика Узбекистан, г. Самарканд.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10819322>

Аннотация. Статья рассматривает метод интеграции литературы и музыки в учебном процессе, анализируя их взаимосвязь и влияние на формирование эстетического восприятия и культурного развития учащихся. В статье представлены цели и методы проведения интегрированного урока, а также примеры практической реализации данной методики.

Ключевые слова: интеграция, интегрированный урок, литература, музыка, взаимосвязь, эстетическое восприятие, культурное развитие, музыкальный слух.

Искусство в его различных проявлениях способно оказывать глубокое воздействие на человеческую душу. Литература и музыка, два из самых выразительных видов искусства, способны вызывать эмоции, передавать мысли и отражать разнообразные аспекты человеческого опыта.

Давайте сначала поймем, что такое интеграция и интегрированный урок. Рассмотрим словарную статью понятия интеграция в толковом словаре русского языка начала XXI века: **интеграция** [лат. integration – соединение] 1. Объединение в одно целое каких-либо разнородных, прежде самостоятельных объектов. *Языковая интеграция. Интеграция наук.* 2. Включение какого-либо объекта или его элементов в состав какого-либо другого объекта (обычно более крупного). *Интеграция капиталов в отечественную промышленность.* 3. Спец. Системная интеграция.

В словаре современных педагогических терминов дается следующее толкование: **интеграция** – естественный способ познания себя и окружающего мира, который выражается в сочетании эстетического, познавательного, историко-генетического, общественно-функционального аспектов.

Таким образом, применительно к системе обучения интеграция – это:

1. создание у обучающегося целостного представления об окружающем мире (интеграция как цель обучения);
2. нахождение общей платформы сближения предметных знаний (интеграция как средство обучения).

Интегрированный урок – это метод обучения, в котором несколько предметов или областей знаний объединяются для того, чтобы создать более глубокое и комплексное понимание темы. В контексте литературного обучения, интегрированный урок представляет собой уникальный способ изучения литературных произведений, который включает в себя элементы других дисциплин, таких как искусство, история, музыка, и т.д.

Интегрированные уроки литературы предлагают целый ряд преимуществ, которые способствуют более глубокому и комплексному пониманию литературных произведений и их значимости. Вот некоторые из них:

1. *Целостное понимание текста: Интегрированные уроки литературы позволяют связывать литературные произведения с их историческим, культурным и социальным*

контекстом. Это помогает учащимся получить более глубокое понимание смысла и ценности произведения.

2. Развитие аналитических навыков: Интегрированные уроки литературы способствуют развитию у учащихся навыков анализа, интерпретации и критической оценки текста. Студенты учатся выявлять темы, символы, мотивы и другие литературные приемы, что помогает им лучше понять суть произведения и его авторское намерение.

3. Связь с другими искусствами: Интегрированные уроки литературы позволяют связывать литературные произведения с другими искусствами, такими как музыка, изобразительное искусство или кинематограф. Это помогает студентам лучше понять эмоциональную и художественную глубину произведения и расширяет их кругозор.

4. Развитие творческих навыков: Интегрированные уроки литературы могут включать творческие задания, такие как написание собственных произведений, постановка сцен из книги, создание иллюстраций или адаптация произведения в других жанрах. Это помогает развить у учащихся творческое мышление и самовыражение.

5. Развитие эмоционального интеллекта: Анализ литературных произведений и их влияние на чувства и эмоции читателей способствует развитию эмоционального интеллекта учащихся. Студенты учатся понимать и выражать свои чувства, а также эмпатии к персонажам и сопереживанию их судьбам.

6. Увлекательное обучение: Интегрированные уроки литературы часто более интересны и захватывающи, так как они предлагают разнообразные и интерактивные методы обучения. Это помогает повысить мотивацию учащихся и заинтересованность в изучении литературы.

В целом, интегрированные уроки литературы представляют собой эффективный метод обучения, который способствует развитию разносторонних навыков и компетенций учащихся, а также помогает им лучше понять и оценить мир литературы и искусства.

В современном образовании все чаще прибегают к использованию интегрированных подходов в учебном процессе, объединяя различные предметы и аспекты знаний для более глубокого и комплексного понимания материала. Один из таких подходов — интеграция литературы и музыки. Это не только позволяет расширить кругозор учеников, но и развивает их творческие способности, чувство эстетики и эмоциональный интеллект.

Литература и музыка тесно связаны друг с другом. Многие произведения литературы вдохновляли композиторов на создание музыкальных произведений, а музыка, в свою очередь, способна усилить эмоциональное воздействие произведения литературы.

Основными целями интеграции литературы и музыки в образовательном процессе являются:

1. Повышение эмоционального восприятия и понимания произведений. Литературные произведения и музыка часто взаимодополняют друг друга, передавая эмоциональный заряд и атмосферу. Интеграция музыкальных композиций в уроки литературы помогает студентам глубже погрузиться в атмосферу произведения, лучше понять его смысл и эмоциональную глубину.

2. Развитие музыкального слуха и эстетического вкуса. Изучение музыкальных аспектов литературных произведений способствует развитию музыкального восприятия и

вкуса у студентов. Они учатся выделять мелодии, ритмы, характеристики инструментов и другие музыкальные элементы, что расширяет их кругозор и обогащает эстетическое восприятие.

3. Содействие творческому развитию. Интеграция литературы и музыки способствует развитию творческих способностей учащихся. Они могут создавать свои музыкальные композиции, основанные на литературных произведениях, или интерпретировать тексты через музыку, что способствует развитию их творческого мышления и самовыражения.

4. Понимание культурного и исторического контекста. Интегрированные уроки литературы и музыки помогают студентам лучше понять культурный и исторический контекст произведений. Они изучают музыкальные жанры и стили того времени, а также социокультурные факторы, влияющие на создание и восприятие произведений.

Один из способов интегрировать литературу и музыку — это использование музыкальных произведений, которые отражают настроение, тематику или сюжет литературного произведения. Например, при изучении романа Федора Достоевского "Преступление и наказание" можно включить в урок композицию Шостаковича, написанную к экранизации этого произведения. Слушая музыку, ученики смогут лучше погрузиться в атмосферу произведения, почувствовать его эмоциональный заряд и визуализировать сюжет.

Другой подход заключается в анализе музыкальных аспектов в литературном произведении. Например, при изучении стихотворения Александра Пушкина "Песня о вещем Олеге" можно обратить внимание на его ритм, звукопись, мелодичность, а затем предложить ученикам создать музыкальную композицию, отражающую настроение стихотворения. Такой подход не только поможет понять структуру и стиль стихотворения, но и разовьет музыкальный слух и композиторские навыки учеников.

Также эффективным способом интеграции литературы и музыки является создание синергии между текстом и музыкой. Например, во время чтения эпического произведения, такого как "Илиада" Гомера, учитель может включить в урок музыкальное сопровождение, которое подчеркнет героический дух произведения и передаст его эмоциональную глубину. Это позволит ученикам лучше вжиться в атмосферу произведения и почувствовать его значение.

Интегрированные уроки литературы и музыки представляют собой мощный инструмент в образовании, способствующий гармоничному развитию личности. Они позволяют ученикам не только получить знания о литературных и музыкальных произведениях, но и испытать их на себе, ощутить красоту и глубину искусства. Педагоги могут использовать подобные уроки для создания увлекательной и познавательной образовательной среды, вдохновляющей учеников на творчество и саморазвитие.

REFERENCES

1. Гусева, Н. "Методика преподавания литературы с использованием музыкальных средств". Москва: Издательство "Просвещение", 2016.
2. Иванова, Е. "Музыкальные аспекты в уроках литературы". Журнал "Педагогика и культура", №3, 2019.

3. Козлова, О. "Интегрированные уроки: литература и музыка в школьном образовании". Журнал "Педагогические науки", №2, 2017.
4. Петров, В. "Творческие подходы к обучению литературе и музыке". Москва: Издательство "Школьная пресса", 2020.
5. Словарь современных педагогических терминов / [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.maam.ru/detskijasad/slovar-sovremenyh-pedagogicheskikh-terminov.html> (дата обращения: 12.02.2016).
6. Смит, А. "Интеграция литературы и музыки: методика и практика". Москва: Издательство "Просвещение", 2018.
7. Толковый словарь русского языка начала XXI века. Актуальная лексика / под ред. Г.Н. Складчиков. М.: Эксмо, 2007.
8. Шевченко Л.И. Интеграция предметов в начальной школе / [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.metod-kopilka.ru/doklad-na-temu-integraciya-predmetov-v-nachalnoy-shkole-65959.html>.